

“САДОИ ФАРҒОНА” ГАЗЕТАСИДА XX АСР БОШЛАРИДА МАҲАЛЛИЙ ТАДБИРКОРЛАРНИНГ ФАОЛИЯТИНИНГ ЁРИТИЛИШИ

Қобилжон Якубович Акбаров

Қўқон давлат педагогика институти “Тарих”

кафедраси доценти тарих фанлари номзоди

qobiljon.yoqubjonovich.66@yandex.ru

Аннотация: В данной статье на примере газеты «Садои Фаргона» освоены деятельность местных предпринимателей во блага народа, их участие социально – экономической жизни Туркестана в начале XX века.

Ключевые слова и фразы: предприниматель, национальная пресса, торговцы, обеган, школа.

Abstract: This article shows us that, at the beginning of the XX – century local businessmen’s country social-industrial, political activities, for the population’s boon and practical attracts.

Key words and phrases: businessman, national the pass, customs and traditions, school.

Ўзбекистон Республикасида тадбиркорлар фаолиятига кенг имкониятлар яратилиб, улар ҳар томонлама қўллаб-қувватланмоқда ва жамиятнинг асосий таянчига айланиб бормоқда. Шунинг учун бугунги кунда тадбиркорликнинг тарихий илдизларини аниқлаш ва ўрганиш алоҳида аҳамият касб этмоқда. Айниқса, XX аср бошларида минтақада мураккаб сиёсий жараёнлар кечаётган бир вақтда маҳаллий мулкдорларнинг миллат мустақиллиги йўлидаги курашлари, халқ манфаати учун амалий ҳаракатлари диққатга сазовордир.

Шундай экан, XX аср бошларидаги сармоядорларнинг фаолиятининг илмий жиҳатдан ҳаққоний манбаларга таянган ҳолда чуқур таҳлиллар асосида ўрганиш муҳим аҳамиятга эга.

Маҳаллий тадбиркорларнинг ўтган аср бошларидаги жамият тараққиётидаги изланишларини миллий матбуот материаллари мунтазам ўз саҳифаларида ёритиб борган. Бу ўринда “Садои Фарғона” газетаси алоҳида ўринга эга бўлиб, унда минтақадаги ва жаҳондаги ижтимоий-иқтисодий, сиёсий, маданий ва маърифий жараёнлар, қизиқарли хабарлар билан бирга сармоядорларнинг ҳам фаолиятлари баён қилиб борилган. Масалан, қўқонлик савдогарлардан бири Ҳамидбой Охундбой ўғли шу шаҳарнинг Хоноқоҳ маҳалласидаги янги усулдаги “Маҳмудия” мактабига янги уч хонали бино барпо этиб берган. Бунинг сабаби мазкур мактаб ўқувчиларининг сони ортиши муносабати билан илгариги жойларига сиғмай қолганлигида бўлган [4].

Шунингдек, яна бир наманганлик ишбилармон Мирзаҳамдам марҳум отаси томонидан қурилган маҳалла масжиди қошидаги мактабнинг қайтадан таъмирлаб, янги усулдаги мактабга айлантирган [1].

XX аср бошларидаги иқтисодий қийинчиликлар маҳаллий тижорат аҳлини кўплаб қарзлар олишга мажбур қилган. Ва бунинг натижасида уларнинг кўпчилиги инқирозга учраган. Бу ҳолат “Садои Фарғона” саҳифаларида мунтазам ёритилиб, нафақат Фарғона вилояти, балки, бутун Туркистондаги инқирозга учраган савдогарлар рўйхати газета саҳифаларида бериб борилган. Мисол учун, газетанинг 1914 йил № 3 сонида Жиззахда Эсонқул Раҳимбердиевнинг қарзларининг миқдори 52000 сўмга етганлиги ва дўконда сотгани битта ҳам моллари қолмаганлиги муносабати билан фаолиятини яқунлагани айтиб ўтилган [6]. Шу билан бирга Андижонда йирик савдо аҳилларидан Алихўжа Абдулкаримбоевнинг ҳам қарзлари 150 000 сўмга етганлиги сабабли инқироз учраганлиги ва аммо, унинг катта миқдорда кўчмас мулклари борлиги, агарда уларни сотадиган бўлса қарзларидан бемалол қутулиши мумкинлиги таъкидланади [6]. Шунингдек, газетанинг мазкур сонида Туркистон шаҳрида Муҳаммадқуловнинг 82 000, Тошкентда Шаршибоевнинг 75000 сўм қарзлари борлиги учун фаолиятларини тўхтатганлари баён қилинган.

Бу даврда маҳаллий бозорлардаги савдо-сотиқнинг аҳволи ҳам яхши бўлмаганлиги сабабли савдогарлар бир қанча қийинчиликларни бошидан кечирган. Айниқса, бу ерларда майда савдо билан шуғулланаётганлар катта зарарлар кўрган. Масалан, Андижон шаҳридаги чит материали бозоридаги савдонинг юришмаётганлиги туфайли у ердаги майда савдогарлар 151 000 сўм йирик фирмалардан қарз бўлиб қолган [5]. Лекин фирмалар савдонинг тўхтатмаслик учун қарздорларга имконият беришган. “Садои Фарғона” таҳририяти ушбу ҳолатга муносабат билдириб, олинган қарз – бу омонат эканлиги, мусулмонларда бунга ҳеч қачон хиёнат қилинмаслиги шунинг учун фирмаларнинг моддий ёрдамлари савдогарлар томонидан албатта, қайтарилиши айтиб ўтилган.

Маълумки, тадбиркорликнинг ҳам ўзига яраша машаққатлари бўлиб, ҳар қандай киши ҳам бу касб билан шуғуллана олмайди. “Садои Фарғона” газетасида бу хусусида ҳам алоҳида тўхталиб, асли савдогар қандай бўлиши кераклиги ҳақида фикр-мулоҳазалар баён этилган. Таҳририят савдо билан иш бошлаган шахсларга ўзининг қуйидаги маслаҳатларини берган;

- ўткир зеҳн ва фаҳм-фаросатли бўлиш,
- кўпол ва совуққон бўлмасдан мулойим табиатли бўлиш,
- хуш тавозеъ ва очик юзли бўлиш,
- харидорни хоҳишини бажариш,
- сифатли, яхши маҳсулотларни сотиш,

- ҳар қандай молнинг арзон олиш йўллари билиш,
- маблағларини бекорга сарф қилмаслик,

Шу билан бирга, ахлокли, одобли бўлиш баробарида савдога ёлғон аралаштирмаслик кераклигини ҳам алоҳида таъкидлайди.

Тараққийпарварлар ўлка тараққиётига ғов бўлаётган асосий тўсиқлардан бири тадбиркорларнинг миллий урф-одатларга хусусан, тўйларга кераксиз маблағларни сарфлаб, исрофгарчиликка йўл қўяётганлигида деб билган ва бунинг учун тинимсиз кураш олиб борган. Улар маҳаллий газета ва журналларда ўз мақолалари билан, турли йиғилишларда, суҳбатларда бу масалани олдини олиш зарурлигини халққа тушунтиришга интилган. Бу ўринда жадидлар бойларнинг ёшлар тарбиясига эътибор бериб, уларнинг илм олишларига кўмаклашиш, мактаб, мадраса ва масжидларни аҳволини яхшилаб болаларга замонавий, дунёвий билимлар бериш кераклигини таъкидлаганлар. Кўплаб сармоядорлар тараққийпарварларга ёрдам бериб, ўз фарзандларининг тўйларини намунадагидек, ортиқча сарф-харажатсиз ўтказган ва атрофдаги тадбиркорларга ҳамда жамоатчиликка ўрнак бўлган. Масалан, кўқонлик савдогарлар Ҳожи Муҳаммадхон ва Мулла Юсуфжонлар ўғилларининг суннат тўйларини дабдабасиз, ортиқча чиқимсиз ўтказишган [9]. Наманганлик Мула Исҳоқбой Мирсолиҳбой ўғли эса фарзандини хатна тўйига ажратган маблағининг катта қисмини янги усулдаги мактаб қуришга сарфлаган [1].

Бундан ташқари, “Садои Фарғона” таҳририяти тадбиркорларни эскириб қайта таъмирлаш ҳолатига тушиб қолган баъзи масжид, мадраса ва мактабларнинг таъмирига кўмаклашишга чақирган [3]. Хатна тўйларини қилиб савобга эришиш билан билим ўчоқларига эътибор бериб, уларнинг ривожига хисса қўшиш савоби бир хил эканлиги айтиб ўтилган. Бу ҳаракатлар самараси ўлароқ Фарғона водийсида қисқа муддат ичида таълим муассасаларининг сони ортган ва бунда маҳаллий тадбиркорлар уларни моддий жиҳатдан қўллаб-қувватлаб турган.

Ҳукумат аъзолари савдогарлардан олинадиган солиқлар миқдорини оширишдан манфаатдор бўлганлиги боис, уни мунтазам оширишга ҳаракат қилишган. “Садои Фарғона” саҳифаларида тадбиркорларни огоҳлантириш ва таништириш мақсадида бу каби янгиликлар ёритиб турилган. Кўқонлик савдо аҳлининг даромадидан янги солиқ олинishi ва унга қарши савдогарлар келишиб тегишли жойларга аризалар бергани газетанинг саҳифаларида эълон қилинган [10]. Аризага янада аниқлик киритиш мақсадида тадбиркорларнинг ўзлари 1914 йил 29 апрел куни соат олтига йиғилиш белгилаганлар. Аммо, мазкур мажлисга савдогарларнинг кўплари келмаганлиги учун йиғилиш шу йилнинг 13 майга яна қайтадан ўтказилишга келишиб олинган.

Шунингдек, “Садои Фарғона” газетасида Туркистоннинг турли шаҳарларидаги савдогарлар фаолияти ҳам ёритиб турилган. Мисол учун самарқандлик тадбиркор Шароф Камолов ташаббуси билан ўз маҳалласида ташкил этилган янги усулдаги жаҳид мактабининг барпо қилиниши газета саҳифаларида алоҳида мақола сифатида босилган [7]. Унда Шароф Камолов мазкур мактабнинг очиш учун 30 минг ғишт сотиб олиб иморат қурилишининг бошлагани ва уни 4 та равоқи, 2 та синф рашидий ва 4 та синфи эса ибтидоий, 2 та муаллим, 2 та ўринбосари бўлиши, ўқитувчилари учун маҳсус хона ажратилиши ҳам қайд этиб ўтилган.

Газетанинг навбатдаги сонларидан бирида бу таълим муассасаси Самарқанднинг Шарофхўжа маҳалласида 1914 йил 12 декабрда Эшон Тўра, Абдужалил қори домлалар, мударрислардан Васлий ва бошқалар иштирокида очилганлиги маълум қилинган [4]. Лекин шуни таъкидлаш лозимки, бу вақтда эски усул мактабларининг афзаллигини ёқлаб, анъанавий таълим тарафдорлари янги усулдаги мактабларнинг тузилишига қарши чиққанлар. Шароф Камолов ташаббуси билан очилган мазкур мактабга ҳам ана шундай эскилик тарафдорлари ўз норозиликларини билдириб, унинг олдига боришган ва маҳаллага янги усул мактаби керак эмаслигини айтган. Бунинг натижасида савдогар барпо этган мактабнинг манзили ўзгариб бошқа жойга кўчирилган. Бу ҳолатга газета таҳририяти танқидий ёндашиб, эскича фикрловчиларнинг дунёвий илмлар эгаллашга чақирган.

Хулоса қилиб айтганда, маҳаллий тадбиркорлар XX аср бошларида халқ истиқболи учун курашиб, жамият тараққиётига ўзларининг муносиб хиссаларини қушганлар. Уларнинг бу ҳаракатлари “Тараққий”, “Хуршид”, “Тужжор”, “Самарқанд”, “Ойна”, “Садои Туркистон”, “Садои Фарғона” каби миллий матбуот саҳифаларида мунтазам баён қилиб борилган.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Асир. Наманган тўйларини ислохи ва мактаб // Садои Фарғона, 1914, №6, 20 апрел.
2. Мухбир. Жаҳолатпарварлик // Садои Фарғона, 1915. – № 102,10 январ
3. Сайфиддин С. Хатна тўйи // Садои Фарғона, 1914, №11, 2 май.
4. Ташаккур // Садои Фарғона, 1914, №2, 10 апрель.
5. Туркистон ва Фарғона хабарлари. Андижонда бу кунларда бозорлар жуда касод эмиш// Садои Фарғона, 1914, №3, 13 апрел
6. Туркистон ва Фарғона хабарлари. Синғонлар// Садои Фарғона, 1914, №3, 13апрел.

7. Туркистон хабарлари. Мактаб // Садои Фарғона, 1914. – № 44, 21 июл.
8. Ўша жойда
9. Ҳамёнга зарарсиз хатна тўйи // Садои Фарғона, 1915, 2 апрел.
10. Хўқанд хабарлари // Садои Фарғона, 1914, №11, 2 май.
11. Мамуров М., Мамадалиев А. Географическое положение и земельно-водные отношений кокандского ханства в xviii-xix веках //Актуальные научные исследования в современном мире. – 2018. – №. 5-10. – С. 134-136.
12. Мамуров м. Кўқон хонлигидаги ер-сув муносабатларининг айрим жиҳатлари хусусида //взгляд в прошлое. – 2022. – т. 5. – №. 2.
13. Маъмуров м. М. Рус шарқшунослари асарларида кўқон хонлиги хўжалиги тарихининг айрим жиҳатлари //academic research in educational sciences. – 2020. – №. 4. – с. 341-346.
14. Мамуров м. М., хамракулов с. С. Some opinions about agricultural issues of kokand khanate in the works of russian orientalist historians //научная дискуссия: вопросы социологии, политологии, философии, истории. – 2017. – №. 4. – с. 87-92.
15. Қамбарова ш. А. Ўзбекистонда шўроларнинг 20-30 йиллардаги партияни" тозалаш" сиёсати //сборники конференций ниц социосфера. – vedecko vydavatelске centrum sociosfera-cz sro, 2015. – №. 15. – с. 43-45.
16. Камбарова ш. А., сатторова ж. К. Фарғона водийсида хх асрнинг 20–30 йилларида ўзбекистонда совет тузумига нисбатан шакилланган миллий муҳолиф кучларга қарши кураш ва унинг оқибатлари //Молодой ученый. – 2016. – №. 3-1. – С. 3-4. Қамбарова Ш. А. ХХ асрнинг 20-30 йилларида олиб борилган маданий сиёсатнинг халқ қ имиз маънавий ҳ ҳ аётига таъсири //Сборники конференций НИЦ Социосфера. – Vedecko vydavatelске centrum Sociosfera-CZ sro, 2014. – №. 22. – С. 157-161.
17. Ахмедова Р. М., Адилов Ф. А. Подготовка специалистов в отрасли ремесленного производства в 20-х годах ХХ века //Учёный XXI века. – 2016. – №. 5-4 (18). – С. 62-64.
18. Mukimovna A. R. history of children's sanatorium resorts in uzbekistan (1930-1953) //archive of conferences. – 2020. – т. 9. – №. 1. – с. 311-314.
19. Ахмедова Р. Ўзбекистонда дастлабки шифо масканларининг вужудга келиши (фарғона водийси мисолида) //взгляд в прошлое. – 2020. – №. SI-1№ 1.
20. Нуридинов Т., Содиков х. полномочный посол из коканда //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. 5. – С. 12-16.

21. Нуридинов Т. Бухорони советлаштириш ва унинг оқибатлари //Интеграция науки и практики в современных условиях: Материалы VI Международной научно-практической конференции. – 2016. – С. 5-9.
22. Кахрамон К. XIX ASR OXIRI VA XX ASR BOSHLARIDA TURKISTONDA XALQ SUDYA (QOZILAR) FAOLIYATIGA KIRITILGAN O'ZGARISHLAR //Yosh Tadqiqotchi Jurnal. – 2022. – Т. 1. – №. 5. – С. 240-245.
23. Содиқович К. Қ. Муҳаммад азиз марғилонийнинг “тарихи азизий” асарида қозилар фаолиятининг талқини //Современное Образование (Узбекистан). – 2020. – №. 11 (96). – С. 52-59.
24. Содиқович К. Қ., Иброхимов С. М. Ў. Туркистон ўлкасида таълим тизими: мадрасалар фаолияти (XIX XX АСР) //Современное образование (Узбекистан). – 2020. – №. 10 (95). – С. 54-59.
25. Содиқович К. Қ., Мелибоев А. Н. Ешларда ахлоқии сифатлар шаклланишида тарихий маълумотлардан фойдаланиш //Современное образование (Узбекистан). – 2019. – №. 6 (79). – С. 78-84.
26. Содиқович К. Қ. Тарих дарсларида Абу Али ибн Сино ёзган фалсафий қиссалардан фойдаланишнинг тарбиявий аҳамияти //Современное образование (Узбекистан). – 2018. – №. 1. – С. 29-34.
27. Рахимова Г. С., Мирзахамдамова Д. З., Расулов М. А. Экологические проблемы в области Фергане: исторический аспект //Высшая школа. – 2016. – №. 21-2. – С. 73-75.
28. Rakhimova G. Severe Consequences Of Environmental Problems In The Surkhandarya Region. – 2020.
29. Рахимова Г. Consequences Of Economic Problems At Industrial Enterprises In Bukhara Region //Ўтмишга назар журнали. – 2020. – Т. 11. – №. 3.
30. Sobirjonovna R. G. Activities Of Industrial Enterprises In Uzbekistan //European Journal of Molecular & Clinical Medicine. – 2020. – Т. 7. – №. 07. – С. 2020.
31. Рахимова Г. С. Влияние Промышленного Загрязнения На Здоровье Человека //Общественные Науки В Современном Мире: Политология, Социология, Философия, История. – 2020. – С. 53-57.
32. Рахимова Г. С., Рахматуллаева С. И. The casualties chemilization of agriculture of Fergana Villager. 1950–1985 years //Молодой ученый. – 2016. – №. 11. – С. 1120-1122.
33. Рахмонов Э. А. Фарғона Водийси Аҳолиси Демографик Ҳолатининг Ўзига Хослиги (1991-2020 Й) //Взгляд В Прошлое. – 2022. – Т. 5. – №. 6.
34. Рахмонов Э. А. Фарғона Водийси Аҳолиси Демографик Ҳолатининг Ўзига Хослиги (1991-2020 Й) //Взгляд В Прошлое. – 2022. – Т. 5. – №. 6.

35. Рузикулова М. Ю. Марказий Фарғона Чўлларининг Ўзлаштирилиши Тарихи //Взгляд В Прошлое. – 2022. – Т. 5. – №. 6.
36. Ruzikulova M. Y. Preparation Of Specialists For Fergana Valley's Irrigation System And Its Issues (50-70 th of the 20 th century) //Spirit Time. – 2019. – №. 5-1. – С. 3-5.
37. Рузикулова М. Ю. Марказий Фарғонада Суғориш Иншоотлари Ва Давлат Хўжаликларининг Ташкил Этилиши Тарихи (XX асрнинг 50-70-йиллари мисолида) //ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ. – 2020. – Т. 3. – №. 7.
38. kizi Ergasheva G. I. et al. Gender Concepts in the Phraseological World Picture of the English and Uzbek Languages //Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT). – 2021. – Т. 12. – №. 13. – С. 4035-4044.
39. Сифатида Т., Усуллари Г. Т. Terminography As A Medium Of A Discourse Construction: Description Methods Of Gender Terms. – 2020.
40. Эргашева Г. И. Структура общества и структура языка в гендерном аспекте //International scientific review. – 2016. – №. 3 (13). – С. 130-132.
41. Qodirov B. S., Amanov A. A. O'zbekiston Ssrda Kasaba Uyushmasi Va Uning Mustaqillik Yillarining O'zbekistondagi Qiyosiy Tahlili //Общественные Науки В Современном Мире: Политология, Социология, Философия, История. – 2020. – С. 105-108.
42. Бозоров О. Sovet Davlatining Deportasiya Siyosati Va Uning Oqibatlari (Mesxyeti Turk Xalqi Misolida) //Взгляд В Прошлое. – 2022. – Т. 5. – №. 1.
43. Bozorov O. O. Measures to Stabilize National Policy and Relations in Uzbekistan (On the Example of 1989-1997) //European Journal of Life Safety and Stability (2660-9630). – 2021. – Т. 12. – С. 307-311.
44. Odilovich B. O. Actual Issues of Interethnic Relations in Uzbekistan (on the example of the late of 1980s and the early of 1990s of the XX century) //ANGLISTICUM. Journal of the Association-Institute for English Language and American Studies. – 2018. – Т. 7. – №. 7. – С. 22-28.
45. Esonov Z. Fergana Valley Rural Population Metal Handicrafts //Eurasian Journal of History, Geography and Economics. – 2021. – Т. 2. – С. 44-47.
46. Esonov Z. The Role Of The Religious Figure Sahibzoda Miyon Hazrat In The Kokand Khanate: <https://doi.org/10.47100/conferences.v1i1.1236> //Research Support Center Conferences. – 2021. – №. 18.05.
47. Esonov Z. Y. Traditional Crafts of Rural People of Fergana Valley //International Journal of Human Computing Studies. – 2021. – Т. 3. – №. 2. – С. 120-124.
48. Ibragimovna R. S. et al. O'zbekistonda Kutubxonachi Kadrlar Tayyorlash Va Kutubxona Xodimlari Faoliyati (1920-2012) //Research Focus. – 2022. – №. Special issue 1. – С. 46-51.

49. Ibragimovna R. S. Library issues in Uzbekistan: Problems and solutions (1991–2021) //Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities. – 2022. – Т. 12. – №. 5. – С. 249-252.
50. Ibragimovna R. S. Reforms In The Field Of Medicine In Uzbekistan During The Years Of Independence //Medical care. – 2020. – Т. 24. – №. 46. – С. 73.7-74.5.
51. Рахматуллаева С. И. Ўзбекистонда Саломатлик Масалалари //Общественные Науки В Современном Мире: Политология, Социология, Философия, История. – 2020. – С. 103-107.
52. Рахматуллаева С. И. Андижан в 1917 году //Высшая школа. – 2017. – №. 6. – С. 75-76.
53. Юлдашева М. М. и др. Жамиятда ёшларнинг турли иллатлардан асрашнинг самарали йўллари //Молодой ученый. – 2017. – №. 4-2. – С. 59-60.
54. Юлдашева М. М., Каршиева Ш. В. Ёшларимизнинг маънавий-ғоявий шаклланишида интернетнинг роли //Молодой ученый. – 2017. – №. 4-2. – С. 58-59.
55. Юлдашева М. М. и др. Мамлакатимизда ижтимоий-иқтисодий ва демократик ислохотларнинг амалга оширида миллий ғоя ва миллий тафаккурнинг ўрни //Молодой ученый. – 2017. – №. 4-2. – С. 56-58.
56. Akbarov Q. Trade Relations Between Kokand Khanate And Eastern Turkey //Talqin va tadqiqotlar ilmiy-uslubiy jurnali. – 2022. – Т. 2. – №. 4. – С. 4-8.
57. Акбаров Қ. “Sadoi Fergana” Newspaper Coverage Of Local Entrepreneurs In The Early Xx Century: <https://doi.org/10.47100/Conferences.V1i1.1244> //Research Support Center Conferences. – 2021. – №. 18.05.

